
ANALISIS PERBANDINGAN KUAT TEKAN BETON DENGAN SUBSTITUSI FLY ASH TIPE C DAN TIPE F

Eko Sudrajad¹, Racha Krisna Yumananta²

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung, 50112, Semarang, Indonesia,

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (Ex. 501) Fax.(024) 6582455 email:

informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

email: ekosudrajad@unissula.ac.id; rachakrisnayumananta@unissula.ac.id

ARTICLE INFO

Date received : Mei 2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh substitusi Fly Ash Type C dan Type F pada beton mutu K-300 dengan tambahan Superplasticizer SikaCim Concrete 1003. Variasi substitusi Fly Ash yang digunakan yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% dengan benda uji silinder berukuran 150 mm × 300 mm. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 28 hari sesuai standar SNI dan ASTM. Hasil penelitian menunjukkan beton normal memiliki kuat tekan 28,7 MPa. Fly Ash Type C menghasilkan kuat tekan tertinggi sebesar 23,7 MPa pada kadar 15%, sedangkan Fly Ash Type F menunjukkan peningkatan yang lebih konsisten dengan kuat tekan tertinggi 29,4 MPa pada kadar 20%, melampaui beton normal. Hasil ini menunjukkan bahwa Fly Ash Type F lebih efektif meningkatkan kuat tekan beton dibandingkan Fly Ash Type C.

Kata kunci : Beton, Fly Ash Type C, Fly Ash Type F, Kuat Tekan, Superplasticizer

Abstract

This study examines the effect of substituting Type C and Type F Fly Ash as additional materials in K-300 concrete mixed with SikaCim Concrete 1003 superplasticizer. The Fly Ash substitution variations used were 0%, 5%, 10%, 15%, and 20% with cylindrical specimens measuring 150 mm × 300 mm. Compressive strength testing was conducted at 28 days in accordance with SNI and ASTM standards. The results showed that normal concrete achieved an average compressive strength of 28.7 MPa. Type C Fly Ash produced the highest compressive strength of 23.7 MPa at a 15% substitution level, while Type F Fly Ash showed a more consistent improvement with the highest compressive strength of 29.4 MPa at a 20% substitution level, exceeding the normal concrete. These findings indicate that Type F Fly Ash is more effective in improving concrete compressive strength compared to Type C Fly Ash.

Keywords: : Concrete, Fly Ash Type C, Fly Ash Type F, Compressive Strength, Superplasticizer

@2026 Penerbit : Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan agung

1 PENDAHULUAN

Perkembangan infrastruktur di Indonesia yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan terhadap material konstruksi berkualitas tinggi terus meningkat. Beton menjadi salah satu material utama yang banyak digunakan dalam pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, dan berbagai struktur lainnya karena memiliki kekuatan tekan yang tinggi serta mudah dibentuk sesuai kebutuhan konstruksi. Kualitas beton sangat dipengaruhi oleh komposisi bahan penyusunnya, sehingga diperlukan inovasi material untuk menghasilkan beton yang memiliki mutu baik, kuat tekan tinggi, serta tetap mudah dikerjakan (*workability*) [1]. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu beton adalah penggunaan bahan tambah (*admixture*) dan material substitusi semen. Penggunaan faktor air semen (FAS) yang rendah dapat meningkatkan kuat tekan beton, namun kondisi tersebut sering menyebabkan campuran beton menjadi sulit dikerjakan. Oleh karena itu, penggunaan *superplasticizer* menjadi solusi untuk meningkatkan *workability* tanpa menambah kadar air pada campuran beton [2]. Dalam penelitian ini digunakan *Superplasticizer SikaCim Concrete 1003* yang berfungsi meningkatkan kemudahan pengerjaan beton serta membantu memperoleh campuran beton yang lebih homogen.

Selain penggunaan bahan tambah kimia, pemanfaatan limbah industri juga mulai banyak diterapkan dalam teknologi beton. Salah satu limbah yang berpotensi dimanfaatkan adalah Fly Ash atau abu terbang hasil pembakaran batu bara. Fly Ash merupakan material *pozzolan* yang memiliki kandungan silika dan alumina tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan substitusi semen pada campuran beton [3]. Pemanfaatan Fly Ash tidak hanya bertujuan meningkatkan sifat mekanik beton, tetapi juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah pembakaran batu bara yang terus meningkat setiap tahunnya. Fly Ash secara umum dibedakan menjadi Fly Ash Type C dan Fly Ash Type F berdasarkan kandungan kimianya. Fly Ash Type C memiliki kandungan kalsium (CaO) lebih tinggi sehingga bersifat *cementitious* dan dapat bereaksi langsung dengan air. Sementara itu, Fly Ash Type F memiliki kandungan CaO lebih rendah dan bersifat *pozzolanik*, sehingga memerlukan reaksi dengan kalsium hidroksida untuk membentuk senyawa pengikat tambahan [4]. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan pengaruh masing-masing tipe Fly Ash terhadap kuat tekan beton juga berbeda.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan Fly Ash dapat meningkatkan mutu beton pada kadar tertentu. Penelitian Ahmad (2020) menunjukkan bahwa penggunaan Fly Ash Type F mampu meningkatkan kuat tekan beton hingga kadar substitusi 20%. Sementara itu, penelitian Budi (2021) menyatakan bahwa Fly Ash Type C menghasilkan peningkatan kuat tekan yang kurang stabil. Penelitian lain oleh Marpaung (2025) menunjukkan bahwa beton dengan Fly Ash Type C menghasilkan kuat tekan lebih tinggi dibandingkan Type F pada beton mutu tinggi [5]. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Fly Ash terhadap beton masih perlu diteliti lebih lanjut, khususnya pada beton mutu K-300 dengan tambahan *superplasticizer*. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penggunaan Fly Ash Type C dan Fly Ash Type F terhadap kuat tekan beton mutu K-300 dengan tambahan *Superplasticizer SikaCim Concrete 1003*. Penelitian difokuskan pada perbandingan nilai kuat tekan beton pada variasi kadar substitusi Fly Ash guna memperoleh kadar optimal yang mampu menghasilkan kuat tekan beton terbaik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi beton ramah lingkungan serta pemanfaatan limbah industri sebagai material konstruksi yang lebih efisien dan berkelanjutan..

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode eksperimen kuantitatif melalui pengujian laboratorium untuk menganalisis pengaruh penggunaan Fly Ash Type C dan Fly Ash Type F terhadap kuat tekan beton mutu K-300 dengan tambahan Superplasticizer SikaCim Concrete 1003. Penelitian eksperimen dilakukan secara sistematis dengan mengontrol variabel penelitian sehingga pengaruh penggunaan Fly Ash terhadap karakteristik beton dapat diketahui secara objektif dan terukur. Penelitian difokuskan pada pengamatan sifat beton segar dan beton keras, terutama terhadap nilai kuat tekan beton pada umur 28 hari.

Pengujian dilakukan berdasarkan standar yang berlaku, yaitu SNI dan ASTM, mulai dari pemeriksaan bahan penyusun beton, proses pencampuran, pengujian slump, pembuatan benda uji, proses curing, hingga pengujian kuat tekan beton menggunakan Compression Testing Machine. Variasi Fly Ash yang digunakan sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% dari berat semen untuk masing-masing Fly Ash Type C dan Fly Ash Type F.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi Universitas Islam Sultan Agung. Laboratorium ini dipilih karena memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai untuk pengujian material beton, seperti concrete mixer, oven, alat slump test, bak curing, dan Compression Testing Machine. Selain itu, laboratorium ini juga mendukung pelaksanaan penelitian beton sesuai prosedur standar pengujian beton nasional maupun internasional. Pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari persiapan alat dan bahan, pemeriksaan material, perencanaan campuran beton (job mix design), pencetakan benda uji, curing, hingga pengujian kuat tekan beton pada umur 28 hari.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen, dependen, dan variabel kontrol. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penggunaan Fly Ash Type C dan Fly Ash Type F dengan variasi kadar substitusi sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% terhadap berat semen. Variabel dependen adalah nilai kuat tekan beton yang diperoleh dari hasil pengujian benda uji silinder pada umur 28 hari.

Sementara itu, variabel kontrol meliputi mutu beton rencana K-300, penggunaan semen Portland Type I, ukuran agregat halus dan kasar, faktor air semen, dimensi benda uji silinder berdiameter 150 mm dan tinggi 300 mm, metode curing, serta penggunaan Superplasticizer SikaCim Concrete 1003 sebesar 1% dari berat air. Pengendalian variabel dilakukan agar hasil penelitian lebih akurat dan pengaruh Fly Ash terhadap kuat tekan beton dapat dianalisis dengan lebih baik.

Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari semen Portland Type I, agregat halus berupa pasir Muntilan, agregat kasar berupa kerikil ukuran 20–30 mm, air bersih laboratorium, Fly Ash Type C dan Fly Ash Type F yang berasal dari limbah pembakaran batu bara PLTU Tanjung Jati B Jepara, serta bahan tambah kimia berupa Superplasticizer SikaCim Concrete 1003.

Semen Portland Type I digunakan karena sesuai untuk pekerjaan konstruksi umum dan memiliki karakteristik yang baik untuk beton normal maupun beton dengan bahan tambah. Agregat halus dan agregat kasar dipilih berdasarkan gradasi yang memenuhi standar SNI. Fly Ash digunakan sebagai bahan substitusi sebagian semen dengan tujuan meningkatkan kualitas beton sekaligus memanfaatkan limbah industri yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan superplasticizer bertujuan meningkatkan workability beton tanpa menambah kadar air campuran.

Persiapan Penelitian

Sebelum penelitian dilaksanakan, dilakukan beberapa tahapan persiapan untuk memastikan seluruh proses penelitian berjalan dengan baik. Persiapan meliputi penyediaan alat tulis, logbook penelitian, serta pengecekan seluruh alat laboratorium yang akan digunakan. Selain itu, dilakukan pembersihan alat dan cetakan beton agar tidak memengaruhi kualitas hasil pengujian.

Bahan penyusun beton ditimbang sesuai dengan kebutuhan job mix design berdasarkan mutu beton rencana K-300 mengacu pada SNI 03-2834-2000. Penelitian ini menggunakan variasi penambahan Fly Ash sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% dengan jumlah sampel masing-masing tiga benda uji untuk setiap variasi campuran.

Pemeriksaan Bahan

Sebelum proses pencampuran beton dilakukan, seluruh material penyusun beton terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan kualitas bahan memenuhi standar. Pemeriksaan dilakukan pada agregat halus dan agregat kasar meliputi pengujian kadar lumpur, kadar air, dan analisa saringan.

Pemeriksaan kadar lumpur dilakukan untuk mengetahui kandungan lumpur dalam agregat agar tidak melebihi batas yang diizinkan berdasarkan standar SNI. Pemeriksaan kadar air bertujuan mengetahui kandungan air dalam agregat yang dapat memengaruhi faktor air semen pada campuran beton. Sementara itu, analisa saringan dilakukan untuk mengetahui distribusi ukuran butiran agregat dan menentukan nilai modulus halus butir (MHB).

Pembuatan Benda Uji

Pembuatan benda uji dilakukan menggunakan concrete mixer untuk memperoleh campuran beton yang homogen. Proses pencampuran dimulai dengan memasukkan agregat kasar, agregat halus, semen, dan Fly Ash sesuai variasi campuran yang telah direncanakan. Setelah tercampur merata, air yang telah dicampur dengan Superplasticizer dimasukkan secara bertahap ke dalam mixer.

Setelah campuran beton homogen, dilakukan slump test untuk mengetahui tingkat workability beton segar. Selanjutnya, beton dimasukkan ke dalam cetakan silinder berdiameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Pengisian dilakukan dalam tiga lapisan dan setiap lapisan dipadatkan sebanyak 25 tumbukan menggunakan batang pemadat agar tidak terdapat rongga udara di dalam beton.

Benda uji kemudian didiamkan selama 24 jam sebelum dilepas dari cetakan. Setelah cetakan dibuka, dilakukan pengukuran berat volume beton dan dilanjutkan dengan proses curing.

Perawatan Beton (Curing)

Perawatan beton dilakukan menggunakan metode perendaman di dalam bak curing selama 28 hari sesuai ASTM C31-91 dan SNI 2493-2011. Proses curing bertujuan menjaga kelembaban beton agar proses hidrasi semen berlangsung dengan baik sehingga kuat tekan beton dapat berkembang secara optimal.

Selama proses curing, seluruh benda uji direndam secara penuh di dalam air bersih dengan suhu laboratorium yang terkontrol. Setelah mencapai umur 28 hari, benda uji diangkat dan dipersiapkan untuk pengujian kuat tekan beton.

Pengujian Slump Beton

Pengujian slump dilakukan berdasarkan SNI 03-1972-2008 menggunakan Kerucut Abrams. Pengujian ini bertujuan mengetahui tingkat kekentalan dan kemudahan pengerjaan (workability) campuran beton segar. Beton dimasukkan ke dalam kerucut Abrams sebanyak tiga lapisan dan setiap lapisan dipadatkan sebanyak 25 tumbukan.

Setelah kerucut diangkat secara vertikal, dilakukan pengukuran penurunan tinggi beton. Nilai slump yang diperoleh digunakan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan Fly Ash dan Superplasticizer terhadap sifat beton segar.

Pengujian Kuat Tekan Beton

Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur 28 hari menggunakan Compression Testing Machine sesuai SNI 1974:2011. Pengujian dilakukan dengan memberikan beban tekan secara bertahap hingga benda uji mengalami keruntuhan. Nilai beban maksimum yang diterima benda uji digunakan untuk menghitung kuat tekan beton.

Perhitungan kuat tekan beton menggunakan persamaan berikut:

$$f_c' = \frac{P}{A}$$

dengan f_c' adalah kuat tekan beton (MPa), PPP adalah beban maksimum yang diterima benda uji, dan AAA adalah luas penampang benda uji silinder.

Selain pengujian kuat tekan, dilakukan juga pengukuran berat volume beton untuk mengetahui pengaruh penggunaan Fly Ash terhadap berat jenis beton.

Analisis Data

Data hasil pengujian slump, berat volume, dan kuat tekan beton dianalisis secara kuantitatif dengan membandingkan setiap variasi campuran Fly Ash Type C dan Fly Ash Type F terhadap beton normal. Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi kadar Fly Ash terhadap peningkatan maupun penurunan kuat tekan beton.

Hasil pengujian kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah interpretasi data. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kadar optimum Fly Ash yang menghasilkan kuat tekan beton terbaik pada mutu beton K-300 dengan tambahan Superplasticizer SikaCim Concrete 1003.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi hasil penelitian ini difokuskan pada analisis kebutuhan dan pemakaian air bersih pada Paviliun Gatokaca RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. Analisis dilakukan untuk mengetahui besaran kebutuhan air berdasarkan standar perencanaan, pemakaian aktual berdasarkan jumlah penghuni, serta pemakaian berdasarkan jumlah dan jenis alat plambing. Pendekatan kuantitatif digunakan agar seluruh variabel dapat dihitung secara objektif dan terukur. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap kecukupan kapasitas tangki penampungan air untuk memastikan ketersediaan air bersih dalam mendukung operasional rumah sakit.

Analisis Kebutuhan Air Berdasarkan Standar Perencanaan

Berdasarkan data jumlah tempat tidur pada Paviliun Gatokaca sebanyak 57 unit, kebutuhan air dihitung menggunakan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 200 liter per tempat tidur per hari. Hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan air sebesar 11.400 liter/hari atau 11,4 m³/hari. Nilai ini mencerminkan kebutuhan air minimum yang harus disediakan untuk mendukung aktivitas dasar pelayanan kesehatan di rumah sakit, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pasien rawat inap.

Perhitungan kebutuhan air berdasarkan jumlah tempat tidur ini merupakan pendekatan standar yang umum digunakan dalam tahap perencanaan awal sistem penyediaan air bersih pada bangunan rumah sakit. Pendekatan ini memberikan gambaran kapasitas minimum yang harus dipenuhi agar operasional rumah sakit tetap berjalan dengan baik. Namun, metode ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan, karena belum memperhitungkan variasi aktivitas pengguna, seperti tenaga medis, pengunjung, serta kebutuhan air untuk fasilitas penunjang lainnya.

Selain itu, kebutuhan air yang dihitung berdasarkan jumlah tempat tidur cenderung bersifat statis dan tidak mempertimbangkan fluktuasi penggunaan air harian maupun beban puncak. Dalam praktiknya, penggunaan air di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh intensitas pelayanan, jumlah penghuni, serta penggunaan fasilitas sanitasi dan plambing. Oleh karena itu, hasil perhitungan ini perlu dikombinasikan dengan metode lain, seperti analisis berdasarkan jumlah penghuni dan peralatan plambing, agar diperoleh estimasi kebutuhan air yang lebih akurat dan representatif terhadap kondisi operasional sebenarnya.

Analisis Pemakaian Air Berdasarkan Jumlah Penghuni

Pemakaian air berdasarkan jumlah penghuni dihitung dari komponen pegawai, penginap, dan pengunjung. Jumlah pegawai sebanyak 86 orang menghasilkan pemakaian air sebesar 17,2 m³/hari. Sementara itu, penginap sebanyak 8 orang menghasilkan pemakaian 1,280 m³/hari, dan pengunjung sebanyak 32 orang menghasilkan pemakaian 0,256 m³/hari.

Total pemakaian air berdasarkan jumlah penghuni adalah sebesar 18,736 m³/hari. Setelah ditambahkan faktor cadangan sebesar 20% untuk mengantisipasi kehilangan dan kebutuhan tambahan, total kebutuhan air meningkat menjadi 22,483 m³/hari. Pemakaian air rata-rata selama jam kerja (8 jam) adalah sebesar 2,810 m³/jam, dengan kebutuhan air pada jam puncak mencapai 5,62 m³/jam.

Analisis Pemakaian Air Berdasarkan Alat Plumbing

Perhitungan pemakaian air berdasarkan jumlah dan jenis alat plumbing menunjukkan bahwa total pemakaian air mencapai 11,016 m³/jam. Setelah dikalikan dengan faktor penggunaan serentak sebesar 38%, diperoleh pemakaian efektif sebesar 4,186 m³/jam atau 100,464 m³/hari. Nilai ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis alat plumbing memberikan gambaran kebutuhan air yang lebih realistis karena memperhitungkan intensitas penggunaan fasilitas sanitasi secara langsung.

Pendekatan ini mempertimbangkan jumlah peralatan seperti kloset, wastafel, dan shower, serta frekuensi penggunaannya dalam satuan waktu tertentu. Dengan demikian, hasil perhitungan tidak hanya mencerminkan jumlah pengguna, tetapi juga pola penggunaan air yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi penting karena dalam operasional rumah sakit, penggunaan air tidak selalu merata, melainkan dipengaruhi oleh aktivitas tertentu seperti jam kunjungan, waktu perawatan pasien, serta kebutuhan sanitasi yang bersifat berulang.

Selain itu, hasil perhitungan yang lebih tinggi dibandingkan metode lain menunjukkan bahwa sistem plumbing memiliki peran signifikan dalam menentukan kapasitas kebutuhan air. Oleh karena itu, perencanaan sistem penyediaan air bersih sebaiknya mengacu pada pendekatan ini agar mampu mengantisipasi kondisi penggunaan maksimum. Dengan mempertimbangkan faktor penggunaan serentak, perhitungan menjadi lebih efisien dan tidak berlebihan, namun tetap mampu menjamin ketersediaan air pada saat beban puncak terjadi.

Evaluasi Kapasitas Tangki Penampungan Air

Kapasitas tangki penampungan air di Paviliun Gatotkaca terdiri dari tangki bawah sebesar 120 m³ dan tangki atas sebesar 10 m³, sehingga total kapasitas mencapai 130 m³. Kapasitas ini jika dibandingkan dengan kebutuhan air harian menunjukkan bahwa ketersediaan air masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan standar (11,4 m³/hari), kebutuhan berdasarkan penghuni (22,483 m³/hari), maupun pemakaian berdasarkan alat plumbing (100,464 m³/hari). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penyimpanan air yang tersedia memiliki tingkat keamanan (safety margin) yang cukup baik dalam mengantisipasi fluktuasi kebutuhan air, terutama pada saat terjadi beban puncak. Dengan kapasitas tangki yang lebih besar dari kebutuhan maksimum, risiko kekurangan pasokan air selama operasional rumah sakit dapat diminimalkan. Hal ini sangat penting mengingat rumah sakit merupakan fasilitas vital yang membutuhkan kontinuitas suplai air tanpa gangguan.

Selain itu, keberadaan tangki bawah dan tangki atas juga mendukung sistem distribusi air yang lebih stabil. Tangki bawah berfungsi sebagai penampungan utama dari sumber air, sedangkan tangki atas berperan dalam menjaga tekanan distribusi air ke seluruh lantai bangunan. Dengan konfigurasi ini, sistem penyediaan air tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan kuantitas, tetapi juga menjaga kestabilan aliran dan tekanan air, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan.

Perbandingan Kebutuhan dan Pemakaian Air

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa air tersedia sebesar 130 m³/hari masih berada di atas seluruh kebutuhan yang dihitung. Pemakaian air berdasarkan alat plambing merupakan nilai tertinggi dan paling representatif dalam menggambarkan kebutuhan aktual. Hal ini disebabkan karena pendekatan alat plambing mempertimbangkan intensitas penggunaan fasilitas sanitasi secara langsung, sehingga mampu mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya di lapangan dibandingkan metode lain yang bersifat lebih umum.

Sementara itu, efisiensi penggunaan air berdasarkan perbandingan antara kebutuhan penghuni dan pemakaian alat plambing diperoleh sebesar 18,649%. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak seluruh kapasitas penggunaan air dari alat plambing dimanfaatkan secara maksimal oleh penghuni. Dengan kata lain, terdapat potensi pemakaian air yang bersifat tidak kontinu atau hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, seperti pada jam kunjungan atau aktivitas sanitasi tertentu.

Hasil ini juga mengindikasikan bahwa sistem penyediaan air di Paviliun Gatotkaca masih berada dalam kondisi aman dan tidak mengalami kekurangan kapasitas. Namun demikian, nilai efisiensi yang relatif rendah dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan penggunaan air agar lebih optimal, misalnya melalui pengaturan penggunaan fasilitas sanitasi, pemeliharaan sistem plambing, serta penerapan teknologi hemat air. Dengan demikian, ketersediaan air tidak hanya mencukupi, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton

Berdasarkan hasil pengujian (Marpaung dan Anggi Rahmad, 2025) kuat tekan beton dengan variasi Fly Ash Type F dan Type C persentase campuran 50-60% didapatkan rata-rata 35,2 - 42,7 Mpa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penurunan persentase substitusi penting mempengaruhi nilai kuat tekan beton.

Berdasarkan hasil penelitian kali ini kuat tekan beton tanpa penambahan Fly Ash, diperoleh bahwa beton tanpa penambahan Fly ash memiliki kuat tekan optimum 34,5 MPa. Nilai ini menjadi acuan untuk mengevaluasi pengaruh penambahan Fly ash terhadap peningkatan kuat tekan beton. Pada beton dengan penambahan Fly ash Type C 10% menunjukkan penurunan kuat tekan paling signifikan, yaitu sebesar 19,761 MPa. dibandingkan beton tanpa penambahan Fly ash. Pada penambahan Fly ash Type C 20%, kuat tekan beton meningkat menjadi 23,3 MPa meskipun masih lebih rendah dibandingkan beton normal. Penurunan ini mengindikasikan bahwa penggunaan Fly Ash Type C dalam kadar berlebih dapat mengganggu keseimbangan komposisi campuran beton dan menurunkan efektivitas ikatan antar partikel. Kemudian pada beton dengan penambahan Fly Ash Type F menunjukkan kuat tekan yang lebih stabil seiring dengan bertambahnya kadar Fly Ash.

Pada penambahan Fly Ash Type F 10%, kuat tekan beton mencapai 24 MPa, sedangkan pada variasi penambahan Fly Ash Type F 20% meningkat menjadi 29,4 MPa. Hal ini menunjukkan bahwa Fly Ash Type F memiliki kinerja yang lebih optimal pada kadar yang lebih tinggi, meskipun. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan Fly Ash kurang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kuat tekan beton. Variasi Fly Ash Type F 20% merupakan komposisi yang paling optimum dalam penelitian ini, sedangkan Fly Ash Type F cenderung memberikan peningkatan kuat tekan yang lebih konsisten pada kadar yang lebih tinggi. Dengan demikian, pemilihan jenis dan kadar Fly Ash sangat berpengaruh terhadap karakteristik kuat tekan beton yang dihasilkan.

3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian perbandingan kuat tekan beton dengan substitusi Fly Ash Type C dan Type F, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Kuat Tekan Beton

Beton normal memiliki kuat tekan rata-rata sebesar 28,7 MPa. Beton dengan Fly Ash Type C menghasilkan kuat tekan tertinggi sebesar 23,7 MPa pada kadar 15%, sedangkan Fly Ash Type F menghasilkan kuat tekan tertinggi sebesar 29,4 MPa pada kadar 20%. Hasil ini menunjukkan bahwa Fly Ash Type F memberikan performa yang lebih baik dibandingkan Fly Ash Type C.

2. Kadar Optimum Fly Ash

Kadar optimum Fly Ash Type F diperoleh pada variasi 20% dengan kuat tekan sebesar 29,4 MPa, sedangkan Fly Ash Type C optimum pada variasi 15% dengan kuat tekan sebesar 23,7 MPa.

3. Pengaruh Superplasticizer

Penggunaan Superplasticizer SikaCim Concrete 1003 mampu menjaga workability beton dengan nilai slump berkisar 135–160 mm sehingga campuran tetap mudah dikerjakan meskipun menggunakan faktor air semen rendah.

4. Efektivitas Penggunaan Fly Ash

Penggunaan fly ash sebagai substitusi sebagian semen dapat meningkatkan mutu beton pada variasi tertentu sekaligus mengurangi penggunaan semen, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, Fly Ash Type F dengan kadar 20% merupakan variasi terbaik dalam penelitian ini karena menghasilkan kuat tekan beton paling tinggi.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Materia

Seluruh material campuran beton sebaiknya diuji terlebih dahulu agar kualitas bahan sesuai standar.

2. Penambahan Variasi Campuran

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variasi kadar fly ash yang lebih beragam untuk memperoleh kadar optimum yang lebih akurat.

3. Pengujian Sifat Beton Lainnya

Penelitian berikutnya dapat menambahkan pengujian kuat tarik, kuat lentur, dan durabilitas beton agar hasil penelitian lebih lengkap.

4. Penerapan Skala Lapangan

Perlu dilakukan penelitian pada skala lapangan untuk mengetahui performa beton dalam kondisi konstruksi nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. I. Fahmi and R. Y. Pradana, "Pemanfaatan limbah kain perca sebagai bahan tambah ditinjau dari kuat tekan beton," 2019.
- [2] G. Fibre and T. Sipil, "Penambahan fibre steel pada campuran beton (tinjauan terhadap kuat tekan pada umur beton 3 hari)," vol. 01, no. 02, pp. 209–216, 2016.
- [3] R. M. Mohamad, A. Rachman, and R. Mointi, "Kuat tekan beton untuk mutu tinggi 45 MPa dengan fly ash sebagai bahan pengganti sebagian semen," *Radial*, vol. 8, no. 1, pp. 25–33, 2020.
- [4] L. J. Murdock and K. M. Brook, *Praktek Beton (Concrete Materials and Practice)*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- [5] F. P. Pane, H. Tanudjaja, and R. S. Windah, "Pengujian kuat tarik lentur beton dengan variasi kuat tekan beton," *Jurnal Sipil Statik*, vol. 3, no. 5, pp. 313–321, 2015.
- [6] A. Philip Marthinus, M. D. J. Sumajouw, and S. W. Reky, "Pengaruh penambahan abu terbang (fly ash) terhadap kuat tarik belah beton," *Jurnal Sipil Statik*, vol. 3, no. 11, pp. 729–736, 2015.
- [7] J. O. Simanjuntak, R. A. Sidabutar, H. Pasaribu, Y. R. R. Saragi, and S. Sitorus, "Sifat dan karakteristik campuran beton menggunakan batu pecah dan batu guli dari Sungai Binjai," *Jurnal Visi Eksakta*, vol. 2, no. 2, pp. 239–254, 2021.
- [8] Badan Standardisasi Nasional, *SNI 03-1750-1990 Tata Cara Pengujian Analisis Saringan Agregat*, 1990.
- [9] Badan Standardisasi Nasional, *SNI 03-1972-2008 Tata Cara Pengujian Slump Beton*, 2008.
- [10] Badan Standardisasi Nasional, *SNI 03-2834-2000 Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal*, 2000.
- [11] Badan Standardisasi Nasional, *SNI 03-2874-2002 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung*, 2002.
- [12] Badan Standardisasi Nasional, *SNI 15-2049-2004 Semen Portland*, 2004.
- [13] M. F. Muharram and E. Walujodjati, "Pengaruh penggunaan fly ash sebagai substitusi semen dan limbah kaca sebagai substitusi agregat halus terhadap kuat tekan beton," [Online]. Available: <https://jurnal.itg.ac.id/index.php/konstruksi/article/view/917/840>.
- [14] Marpaung and A. R. Zulfikar, "Perbandingan beton mutu tinggi dengan pengaplikasian high volume fly ash tipe C dan tipe F," [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/viteks/article/view/66527/49700>.
- [15] Badan Standardisasi Nasional, *SNI 2491-2014 Tata Cara Pengujian Kuat Tarik Belah Beton*, 2014.

[16] Badan Standardisasi Nasional, *SNI 2493-2011 Tata Cara Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium*, 2011.

[17] Badan Standardisasi Nasional, *SNI ASTM C136-2012 Metode Pengujian Analisis Saringan Agregat Halus dan Agregat Kasar*, 2012.

[18] Badan Standardisasi Nasional, *SNI S-04-1989 Perencanaan dan Perhitungan Struktur Beton Bertulang*, 1989.